

DEVIANT XULQ-ATVORLI BOLALARNING PSIXIK XUSUSIYATLARI

Dauletmuratova Eliza Allambergenovna - Innovatsion texnologiyalar universiteti, Pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi deviant xulq-atvorli o'smirlarning psixik xususiyatlari hamda ularning ijodiy fikrlash jarayoni psixologik nuqtai nazardan tahlil etiladi. Shaxs rivojlanishida ijodiy fikrlashning tutgan o'rni alohida yoritilib, deviant xatti-harakatlarning yuzaga kelishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar ochib beriladi.

Kalit so'zlar. Deviant xulq-atvor, o'smirlar, ijodiy fikrlash, psixologik tadqiqot, psixokorreksiya, shaxs rivojlanishi, innovatsion metodlar.

Abstract. This thesis analyzes the psychological characteristics of adolescents with deviant behavior and their creative thinking processes from a psychological perspective. The role of creative thinking in personality development is specifically highlighted, and the psychological factors that influence the emergence of deviant behavior are revealed.

Keywords. Deviant behavior, adolescents, creative thinking, psychological research, psychocorrection, personality development, innovative methods.

Kirish. Zamonaviy jamiyatda o'smirlar tarbiyasi, ularning ijtimoiy moslashuvi va psixologik salomatligini ta'minlash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ijtimoiy me'yorlardan chetga chiqadigan, ya'ni deviant xulq-atvor namoyon etuvchi o'smirlar sonining ortib borishi ushbu muammoni chuqur psixologik tahlil qilish zaruratini kuchaytirmoqda. Bunday o'smirlarning xulq-atvori nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishiga, balki ijtimoiy muhit barqarorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada ularning ijtimoiy-psixologik moslashuvi, ta'lim jarayoniga munosabati hamda shaxs sifatida shakllanish jarayoni murakkablashadi.

Deviant xulq-atvorli o'smirlar bilan ishlashda ularning ichki resurslarini aniqlash va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish psixologik yondashuvlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ijodiy fikrlash muammoli vaziyatlarda nooddiy va samarali yechim topish, ijobiy fikrlashni shakllantirish hamda shaxsning ichki salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qiluvchi muhim psixik jarayondir. Ushbu jarayon orqali o'smir o'z xatti-harakatlarini ongli ravishda boshqarish, ijobiy

motivatsiyani shakllantirish va jamiyatdagi o'z o'rnini to'g'ri anglash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Asosiy bo'lim. Chet el psixologiyasida ijodiy salohiyat masalasi uzoq vaqt davomida intellektual rivojlanish darajasi bilan bevosita bog'liq holda talqin etilgan. Jumladan, D. Veksler, R. Vaysberg, G. Ayzenk va T. Tardif tadqiqotlarida ijodiylik shaxsning aqliy qobiliyatlari darajasi bilan uzviy aloqador ekani ta'kidlanib, aql darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, ijodiylik ko'rsatkichlari ham shunchalik rivojlangan bo'lishi haqidagi ilmiy xulosalar ilgari surilgan [1].

Shu bilan birga, ijodiylik va intellekt o'rtasidagi farq masalasiga ilk bor e'tibor qaratgan olimlardan biri D. J. Mayer hisoblanadi. U ilmiy muomalaga "ijodiy aql" tushunchasini kiritib, uni intellektual va ijodiy qobiliyatlarning o'zaro uyg'unlashgan tizimi sifatida izohlaydi [2]. Mazkur yondashuv ijodiylikni faqat aql darajasi bilan cheklab qo'ymasdan, uni mustaqil psixik fenomen sifatida o'rganishga zamin yaratdi.

XX asrning 50-yillaridan boshlab "ijodiylik" tushunchasi psixologik bilimlar tizimida yangi mazmun kasb eta boshladi. U shaxsning yangi va original g'oyalarni yaratish, muammoli vaziyatlarga noodatiy yechimlar topish qobiliyati sifatida talqin etila boshlandi. Bu esa ilgari inson ijodida markaziy o'rinni egallab kelgan "aql" tushunchasi bilan muayyan darajada raqobatni yuzaga keltirdi. Mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlar M. Vertgeymer, D. Gilford, K. Dunker, V. Louenfeld, V. Keller, K. Koffka, N. Mayer, L. Sekey va P. Torrens kabi G'arb psixologlarining "samarali fikrlash" muammolariga bag'ishlangan ilmiy izlanishlari bilan yanada boyitildi [3].

Keyingi ilmiy izlanishlar natijasida "intellekt" va "ijodiylik" tushunchalari nazariy jihatdan ajratilib, ularning o'ziga xos xususiyatlari alohida o'rganila boshlandi. Tadqiqotchi A. I. Savenkov tomonidan ilgari surilgan yondashuvlar esa ushbu ikki tushunchaning yangi ilmiy asoslarda integratsiyasiga xizmat qildi [6].

Shuningdek, ijodiylikni o'rganishda "psixometrik yondashuv"ning shakllanishi muhim bosqich bo'lib, u XX asrning 60-yillaridan boshlab rivojlandi. Ushbu yo'nalish asoschilari J. Gilford va E. P. Torrens ijodiy salohiyatni o'lchash

va baholashning ilmiy metodlarini ishlab chiqib, mazkur sohadagi tadqiqotlarni yangi bosqichga olib chiqdi [5]. Hozirgi kunda ham ijodiylik va intellekt o'rtasidagi o'zaro munosabatlar masalasi ilmiy bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda.

Bizning fikrimizcha, deviant xulq-atvorli o'smirlarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ularning ijtimoiy moslashuvini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi. Ijodiy faoliyat o'smirlarni muammoli vaziyatlarga yangi va samarali yechim topishga yo'naltiradi, bu esa ularning kognitiv va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ijodiy jarayonlar o'smirlarning ichki dunyosini chuqurroq anglash, o'z fikr va hissiyotlarini ifoda etish imkoniyatini kengaytiradi. Deviant xulqli o'smirlar ko'pincha o'z fikrlarini erkin ifoda etishda qiyinchilikka duch keladilar, ijodiy faoliyat esa ushbu muammoni bartaraf etishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

Ijodiy jarayonlar o'smirlarning erkin va tanqidiy fikrlashini rivojlantirib, ularning ichki dunyosini boyitadi hamda o'z hissiyot va fikrlarini konstruktiv tarzda ifodalash imkoniyatini kengaytiradi. Bu esa o'z navbatida o'smirlarning xulq-atvorini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ijodiy faoliyatga jalb etilgan o'smirlarning o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi, ularning o'ziga xosligi va mustaqil fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. Deviant xulq-atvorli o'smirlar jamiyatda o'z o'rnini topishga, ijtimoiy muhitga samarali moslashishga hamda shaxs sifatida yetuklikka erishishga muvaffaq bo'ladilar. Shu bilan birga, ijodiy yondashuv ularning salbiy xatti-harakatlarini ijtimoiy jihatdan maqbul faoliyat turlariga yo'naltirishda muhim psixologik vosita sifatida xizmat qiladi.

Mazkur masala bo'yicha bir qator mahalliy psixolog va pedagog olimlar tomonidan ham deviant xulq-atvor hamda destruktiv xatti-harakatlar ilmiy jihatdan o'rganilgan bo'lib, ushbu tadqiqotlar natijalari bizning izlanishlarimiz doirasida tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida mavjud ilmiy qarashlar umumlashtirilib, mavzuga daxldor jihatlar tizimlashtirildi hamda dissertatsiya doirasida keng ilmiy tahlil qilindi.

Deviant xulq-atvor muammosi va uni oldini olish masalalari bir qator mahalliy olimlar tomonidan ham keng o'rganilgan. Jumladan, F. Ravshanov tadqiqotlarida shaxsni deviant axborotlardan himoya qilishning pedagogik va falsafiy jihatlari yoritilgan [4]. Z. Qosimova esa talaba yoshlarni deviant g'oyalarga qarshi tayyorlashda samarali pedagogik usul va vositalarni ishlab chiqqan bo'lib, bu yo'nalishda amaliy yondashuvlarni taklif etgan [1]. Shuningdek, Sh. Akramova tomonidan yoshlarni deviant xurujlardan himoya qilish, ularda qarshi kurash va himoya mexanizmlarini shakllantirishning pedagogik tamoyillari asoslab berilgan [3]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, deviant xulq-atvorli o'smirlarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ularning shaxsiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Ijodiy faoliyat orqali o'smirlar muammoli vaziyatlarni hal etishning yangi va samarali usullarini egallaydilar, bu esa ularning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, M. Abdujabborova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda yoshlarni turli deviant axborotlardan himoya qilishga qaratilgan mafkuraviy profilaktika ishlari, ularning usul va vositalari ishlab chiqilgan [1]. Mazkur yondashuvlar deviant xulq-atvorning oldini olish va o'smirlarni ijobiy ijtimoiy muhitga yo'naltirishda muhim ahamiyatga ega.

S. Otamuratovning tadqiqotlarida deviant g'oyalardan biri hisoblangan "ommaviy madaniyat"ning ijobiy va salbiy jihatlari, shuningdek, uning milliy o'zlikni anglash, milliy birlik tuyg'ulari, milliy xarakter va milliy mafkura tizimiga ta'siri atroflicha tahlil etilgan [3]. Muallif tomonidan milliy ma'naviyatning ildizlari, unga tahdid soluvchi omillar, shu jumladan tarixiy va zamonaviy xavf-xatarlar ilmiy jihatdan o'rganilgan. M. Yuldasheva tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda hozirgi davrda mafkuraviy tahdidlarning namoyon bo'lish xususiyatlari hamda ularning oldini olish yo'llari yoritilgan. Ushbu izlanishlarda "deviant axborot" tushunchasining mazmun-mohiyati, uning tarixiy o'zgaruvchanligi, zamonaviy sharoitdagi o'ziga xos xususiyatlari hamda yoshlar ongiga ta'siri keng tahlil qilingan. Tadqiqotda shuningdek, mafkuraviy immunitetni shakllantirish, oila, mahalla va ta'lim tizimida tarbiya jarayonlarining

o‘rni, ommaviy axborot vositalarining ta‘siri va g‘oyaviy tarbiyaning ustuvor yo‘nalishlari muhim omillar sifatida ko‘rsatib o‘tilgan.

Shuningdek, Sh. G‘oyibnazarovning ilmiy izlanishlarida “ommaviy madaniyat” hamda xalqaro terrorizm kabi destruktiv axborotlarning insoniyat taraqqiyotiga salbiy ta‘siri chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotlarda mazkur hodisalarning oqibatida yuzaga keladigan axloqsizlik, zo‘ravonlik, xudbinlik, vatansizlik va hayotga yengil qarash kabi salbiy xususiyatlar, shuningdek, milliy madaniyatga zid bo‘lgan begona g‘oyalar va buzg‘unchi mafkuralarning zararli ta‘siri yoritilgan. Umuman olganda, yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar deviant axborotlar va g‘oyalarning yoshlar shaxsiga, ularning dunyoqarashi hamda xulq-atvoriga salbiy ta‘sirini kamaytirish, shuningdek, milliy qadriyatlar asosida mafkuraviy immunitetni shakllantirish zarurligini ko‘rsatadi.

Xulosa. Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijodiy fikrlash jarayonini takomillashtirish muammosining ilmiy-nazariy tahlili shuni ko‘rsatadiki, ijodiylik ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Deviant xulq-atvor odatda ijtimoiy me‘yorlardan chetga chiqish bilan tavsiflansa-da, bunday o‘smirlarni ijodiy faoliyatga jalb etish orqali ularning salbiy xatti-harakatlarini konstruktiv yo‘nalishga o‘zgartirish mumkin. Ijodiy fikrlash o‘smirlarni yangi yondashuvlar va samarali yechimlar topishga undaydi, bu esa ularning muammolarini hal etishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ijodiy jarayonlar o‘smirlarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi hamda ijtimoiy moslashuvchanlikni mustahkamlaydi.

Psixologik nuqtai nazardan, ijodiylik o‘smirlarning ichki ziddiyatlarini bartaraf etishda va hissiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ijodiy faoliyat orqali ular o‘z his-tuyg‘ularini konstruktiv tarzda ifoda etishni o‘rganadilar, bu esa ichki muvozanatni tiklashga xizmat qiladi. Ijodiylik o‘smirlarni mas‘uliyatli, mustaqil va ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllanishiga zamin yaratadi. Ular ijodiy jarayonlarda ishtirok etish orqali o‘z maqsadlarini belgilash, ularga erishish yo‘llarini rejalashtirish va mustaqil qarorlar qabul qilish ko‘nikmalarini egallaydilar. Natijada, deviant xulq-atvorli o‘smirlar jamiyatda o‘z

o‘rmini topishga, ijtimoiy jihatdan muvaffaqiyatli va barqaror shaxs sifatida rivojlanishga erishadilar.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Айзенк Г.Ю. Понятие и определение интеллекта// Вопросы психологии. – М.: 2009, – № 1. – С. 111-129.
2. Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R. Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence/ Test (MSCEIT) user's manual. – Toronto: MHS Publishers, 2002, – 93 p.
3. Guilford J .P., Christensen P.R. The one -way relation between creative potential and IQ. Journal of Creative Behaviour. Buffalo (N.-Y.) 2019. Vol. 7. No 4. P. 247-252.
4. Богоявленская Д.Б. «Субъект деятельности» в проблематике творчества //Вопросы психологии. - 1999. - №2. - С. 35-41.
5. Guilford J.P. A Psychometric Approach to Creativity, Mimeographed, University of Southern California, Mar., 2012. // Guilford J.P. The structure of intelligence// Psychol. Bull. 2017. N 53. P. 267-293.
6. Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. - М.: Педагогическое общество России, 2017. - 220 с.